

Reporte Semanal do Bitcoin

10/04/2023
Vol. 2, N°. 15/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 15/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

15. POR QUE O BITCOIN É ESCASSO?

Atualmente, vários países estão considerando ou já implementaram suas próprias moedas digitais, muitas vezes referidas como moedas digitais do banco central (CBDCs).

A China é um dos países mais avançados na criação de sua própria moeda digital, o yuan digital, que já está sendo testado em várias cidades do país. Outros países que estão explorando a ideia de CBDCs incluem Suécia, Noruega, Japão, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Cada país está em diferentes estágios de desenvolvimento de sua própria CBDC, com alguns ainda em fase de pesquisa e outros já iniciando testes em ambiente controlado.

Algumas das razões pelas quais os países estão considerando o uso de CBDCs incluem melhorar a eficiência das transações financeiras, reduzir os custos de transação e tornar os pagamentos mais acessíveis e inclusivos. Também é visto como uma forma de combater o uso de criptomoedas não regulamentadas, como o Bitcoin, que são vistas como uma ameaça à estabilidade financeira e ao controle governamental.

No entanto, a adoção de CBDCs ainda está em seus estágios iniciais e há muitas questões a serem resolvidas, incluindo preocupações com a privacidade dos usuários, segurança cibernética e regulação.

O Banco Central do Brasil também está trabalhando em um projeto de moeda digital própria, o Real Digital. O objetivo do projeto é aumentar a eficiência das transações financeiras e a inclusão financeira no país, além de reduzir custos e riscos associados a transações em dinheiro físico. O Banco Central vem realizando estudos e testes para avaliar as possibilidades de desenvolvimento da moeda digital do país.

O projeto do Real Digital está em estágios iniciais de desenvolvimento e ainda há muitas questões a serem resolvidas, incluindo preocupações com privacidade, segurança e regulação.

Arte digital da Semana

A arte semanal é uma figura gerada por Inteligência Artificial do Midjourney.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Dificuldade de rompimento de topo;
- Cenário idêntico a 03/04/2023.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- As três últimas semanas representadas por (Doji) com consolidação no topo;
- Roc's e preços seguem a mesma tendência neste tempo gráfico, porem o Roc 17 está perdendo inclinação positiva (circulo amarelo);
- Preço continua entre \$32.2 K e\$ 20.0 K sendo estes os maiores suportes e resistências.

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Em consolidação desde o dia 19/03/2023;
- Roc's perdendo força;
- Consolidação entre as linhas vermelhas, coincidência de alvos (Suporte e Resistencia) em tempos gráficos diferentes, mesmo cenário do dia 03/04/2023.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço em consolidação desde 19/03/2023;

OBS: Salvarde seu patrimônio, opere com cautela, opere sempre com ordens OCO. Neste cenário rompimentos podem render bons resultados, lembrando que mesmo com rompimentos temos suportes e resistências muito próximos ao atual preço e isto limita as boas oportunidade.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

**APRENDA A MONTAR
UMA CARTEIRA DE
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
DO ZERO**

com Giancarlo Mina

15/04/2023

8h às 12h

Via MEET (Remoto)

www.amauta.com.br

Inscrições [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left of the banner, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL